

O'zbekistonda internet-marketingini rivojlantirish samaradorligi

Zuxra Madiyeva

Ilmiy-innovasion tadqiqotlar departamenti izlanuvchilar bilan
ORCID: [0009-0001-8007-5974](https://orcid.org/0009-0001-8007-5974)
DOI:

Kalit so'zlar

Boshqaruv, marketing, innovatsiya, integratsiya, internet marketingni rivojlantirish, internet savdo, elektron tijorat.

Annotatsiya

Jahonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va xizmatlar sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy qilinishi raqamli xizmatlar, jumladan, elektron tijoratning kengayishi uchun sharoit yaratmoqda. Shu sababli maqolada elektron tijoratni samarali rivojlantirish borasidagi tajribalar negizida uning shakllanishi, elektron tijorat asosida virtual to'lovlar tizimining amal qilishi va uning xavfsizligini ta'minlash, elektron tijorat sohasini tartibga solish, eng maqbul tashkiliy-boshqaruv tuzilmasini joriy qilish, elektron tijorat tizimining rivojlanish samaradorligini baholash, mazkur sohada innovatsiyalarni boshqarish tizimini takomillashtirish, chakana savdo korxonalarida elektron tijorat tizimining shakllanish shart-sharoitlari va omillarini aniqlash kabi yo'nalishlardagi ilmiy muammolarni tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kirish

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonining chuqurlashib borishi va raqamli texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanish sharoitida korxonalarining ichki bozorda o'z mavqeini saqlashi hamda jahon bozoriga kirib borishi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish, marketing tadqiqotlarining yangi bosqichiga o'tish internet-marketingni rivojlantirishni talab etmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, 2040 yilga kelib barcha xaridlarning 95 % dan ortig'i elektron tijorat orqali amalga oshiriladi: dunyodagi eng tez rivojlanayotgan elektron tijorat bozori Xitoy bo'lib, 2021 yilga kelib M-tijorat elektron tijorat bozorining 72,9 foizini egallaydi.

Onlayn xaridorlarning qariyb 51 foizi smartfonlar orqali xaridlarni amalga oshirmoqda. Dunyo bo'ylab 2 milliarddan ortiq raqamli xaridor mavjud. Dunyoda 12 dan 24 milliongacha elektron tijorat saytlari mavjud.

Global elektron tijoratning B2C interneti 2021 yilga kelib 4,5 trln. Hindiston va Indoneziyada 2018 va 2022 yillarda eng tez o'sib borayotgan elektron tijorat chakana interneti kutilmoqda. Elektron tijorat chakana interneti 2020 yilda global chakana internet hajmining 14,1 foizini tashkil etdi.¹ Bu esa bugungi kunda internet marketingni rivojlantirishning iqtisodiy o'sishga ta'siri ahamiyatli ekanligini namoyon etadi.

Jahonda internet-marketingni rivojlantirish yuzasidan keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, iste'mol tovarlari bozoriga raqamli texnologiyalarning kirib borishi, iste'molchilarning aksariyat qismi elektron tijoratni internet orqali amalga oshirishi, tovarlar va xizmatlar harakatida raqamli texnologiyalar o'rnining kengayib borishi, iste'mol tovarlari bozorida internet marketingni yanada rivojlantirish zaruratini taqozo etadi.

¹ <https://marketer.ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts>

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

O'zbekistonda internet-marketingni rivojlantirish samaradorligi va iqtisodiyotni rivojlantirishda marketing faoliyati muhim ahamiyatga ega bo'lib, raqamli texnologiyalarning shakllanishi va rivojlanishi, ushbu sohada yangicha yondashuv, yangi yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishni talab etmoqda. Bugungi kunda, bir qator o'zbekistonlik olimlar tomonidan yozilgan mavzu bilan bog'liq tadqiqot ishlari mavjud.

O'zbekistonda internet marketingni rivojlantirish va u orqali tarmoqlar sohalar samaradorligini oshirishning ayrim muammolari S.S. G'ulomov, A.M. Abdullayev, B.A.Begalov, B.K. G'oyibnazarov, M.R. Abdullayeva, T.S. Kuchkarov, I.Ye. Jukovskaya, B.R. Vafojev, A.B. Bobojonov² va boshqalarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'rganilgan.

Yuqorida nomlari keltirilgan mahalliy olimlar internet marketing va uning ayrim tarmoqlar va sohalar faoliyati samaradorligini oshirishda ko'plab tadqiqot ishlarini olib

tarmog'ida yoshlarda bilimlar axborot makonini shakllantirish, dunyoqarashini kengaytirish va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan ma'rifiy va foydali veb-resurslarni yaratishni qo'llab-quvvatlash maqsadida tarmoqning global va milliy segmenti rivojlanish tendensiyalarini muntazam o'rganib borish, milliy kontentni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha takliflarni shakllantirish, davlat-xususiy sheriklikni joriy etish, korxonalarining raqobatbardoshligi hamda xarajatlarni optimallashtirishni ta'minlash yo'nalishidagi chora-tadbirlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Hozirgi sharoitda iste'mol tovarlari bozorida internet-marketingni rivojlantirishning o'ziga xos ilmiy-uslubiy asoslarini o'rganish, asosiy yo'nalishlarini belgilash, internet-marketing samaradorligini oshirish, shuningdek, iste'mol tovarlari bozorida internet marketingni rivojlantirishga qaratilgan zaruriy mexanizmlarni ishlab chiqish masalalari asosiy ilmiy tendensiyalardan hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

1-rasm. Jahon chakana internet tijoratining 2014-2021 yillardagi o'zgarish dinamikasi, mlrd. AQSH dollari⁴

boranlar. Bu boradagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, internet marketingni rivojlantirish bugungi kunda tadbirkorlarning oldiga qo'yadigan vazifalarini ham o'z-o'zidan o'zgartirishi, ya'ni innovasion muhitga qarab egiluvchan hamda moslashuvchan qarorlar qabul qilishni talab etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

O'zbekistonda Internet jahon axborot

Jahon bozorida internet tijoratning mintaqaviy rivojlanishi bir tekis emas. Bu holatda AQSH, Yevropa Ittifoqi va Osiyo mamlakatlari yetakchi o'rinni egallamoqda. «Dunyoda AQSH internet tijoratni rivojlantirgan birinchi mamlakatdir.

Ayni paytda u, dunyodagi internet tijorat eng rivojlangan va rivojlantirish bo'yicha amaliy harakatlar olib borilayotgan yetakchi mamlakat hisoblanadi. Yevropa Ittifoqida internet tijoratning rivojlanishi Qo'shma Shtatlarga qaraganda kechroq boshlandi, ammo u global internet tijoratning yetakchi sohasiga aylandi. Internet tijoratni

² СС Гулямов, А.М. Абдуллаев. Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны

rivojlantirishda yangi ishtirokchi sifatida Osiyo katta bozor salohiyatiga egadir».³

Shunga qaramay, Osiyoda internet tijorat so'nggi yillarda rivojlanishi va tovarlarni ayirboshlash tezligi oshib borayotgan sohadir.

1-rasmda jahon chakana internet tijoratining 2014–2021 yillardagi o'zgarish dinamikasi keltirilgan bo'lib, unga ko'ra chakana internet tijorat hajmi 2014 yilda 1336 mlrd. AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2021 yilda 4479 mlrd. AQSH dollariga yetdi.

Internet-marketing texnologiyalaridan foydalanish natijasida mahsulotlar yetkazib berish zanjirida umumiy xarajatlarning 60 % gacha, zahiralarda darajasini 60 % gacha, ishlab chiqarish va yetkazib berishlar vaqtini 50 % gacha pasaytirish, yetkazib berishlar aniqligini 60 % gacha oshirish, quvvatlardan foydalanishni 20 % gacha yaxshilash, qiymatni yaratish jarayonini optimallashtirish va ulgurji xaridlar hamda sotish sohasida tranzaksiya xarajatlarni kamaytirish hisobiga foydani 30 % gacha oshirish, mahsulot sifatini 30 % gacha oshirish, reaksiya ko'rsatish tezligi va yetkazib berish zanjirlarining qayishqoqligini oshirish hisobiga tovar aylanmasi va bozordagi ulushni 55 % gacha oshirish mumkinligi aniqlangan.⁵

1-jadvalda O'zbekistonda internet tijoratga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'zgarish dinamikasi keltirilgan bo'lib, tahliliy

bu davrda internet tezligi 568,2 martaga oshgan.

O'zbekistonni jahon iqtisodiyotiga muvaffaqiyatli integratsiya-lashishi uchun savdoda, xususan, internet tijorat sohasida rivojlanishning umumiy tendensiyalarini hisobga olish zarur.

Internet biznes zamonaviy korxonada deb qarashga undovchi ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida mijozlar, yetkazib beruvchilar va hamkorlar bilan interfaol aloqalar tufayli keng miqyosdagi iqtisodiy tizimda bir-biri bilan o'zaro bog'langan. Ushbu munosabatda korxonaning muvaffaqiyati uning layoqati va resurslari hamda uning ichki siyosatidagi pozitsiyasiga bog'liqdir.

Internet tijorat samaradorligini oshirish uchun internet pochta imkoniyatlarini tadqiq etayotganda, biz, birinchi navbatda, uning ko'p qirraligini e'tiborga olishimiz kerak.

2-rasmda keltirilgan mamlakatimizda internet tijoratning o'sish dinamikasiga nazar salsak, 2016 yilda o'tgan yilga nisbatan 27,1 % o'sishni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2020 yil o'tgan yilga nisbatan 28,9 % ga oshgan.

Internet tijoratni rivojlantirish uchun cheklovchi omil bo'lib, mobil qurilmalar uchun to'lov mexanizmining yo'qligi hisoblanadi. Ko'pgina mamlakatlarda onlayn to'lovlar odatiy hol bo'lib, PayPal⁷ plastik kartalari,

Yillar	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2018-2022 y. y.da +, %
Internet tijorat xajmi, mln. so'm	6033,1	12123,7	40861,1	275310,7	1002481,1	166,2
Axoli soni, ming kishi	31575,3	32120,5	32656,7	33255,5	33905,2	107,4
Axoli jon boshiga real daromadlar xajmi, ming so'm	5887,9	6681,4	7767,0	9509,6	10737,3	182,3
Internetdan foydalanuvchilar soni, mln.kishi	9,6	11,2	13,3	16,4	20,0	208,3
O'rtacha internet tezligi, mb/s	0,057	0,76	8,57	18,92	32,39	568,2
Internetga ulangan kerkhona va tashkilotlar ulushi, %	25,9	27,2	27,5	26,2	21,1	81,4

1-jadval O'zbekistonda internet tijoratga ta'sir etuvchi omillarning o'zgarish tendensiyasi⁶

ma'lumotlarga ko'ra, 2018–2022 yillarda respublikada internet tijorat hajmi 166,2 martaga o'sgan. Butun jahonda yuz bergan koronavirus pandemiyasi tufayli, birgina 2022 yilda 2020 yilga nisbatan bu ko'rsatkich 3,6 martadan ortiqqa o'sgan.

Tahlil etilayotgan yillarda aholining real daromadlari (182,3 %) oshishi bilan birga, internetdan foydalanuvchilar soni (208,3 %) ham muvofiq ravishda oshgan. Shuningdek,

Amazon Honor system⁸ va boshqa to'lov tizimlari yordamida kompyuterga bir marta bosish orqali xarid qilish mumkin.⁹

Ammo ularni mobil qurilmalarda amalga oshirish juda qiyin, eng yaxshi holatda ularning tranzaksiya xarajatlari (kamida 50 AQSH sentni) faqat mini to'lovlarni amalga oshirishda ishlatiladi. Ma'lumot uchun, mikro to'lovlar, masalan, eng yaqin restoran yoki do'konlar uchun xarajatlari past bo'lgan tizim talab qilinadi, lekin xaridor uchun ham, sotuvchi uchun ham xavfsiz va shaffof bo'lishi katta ahamiyatga ega.

3 Ван Х., Состояние и перспективы развития международной интернетной торговли в сегментах B2C и B2B в ближайшие годы // Студенческий, 2018. № 13-2 (33). 75-76 С.
4 https://www.researchgate.net/figure/The-Value-of-Retail-E-Commerce-Sale-Worldwide-from-2014-to-2021-eMarketer-2017_fig1_324138269

5 Иванов Д.А. Управление цепями поставок – Санкт-Петербург, 2009. Стр. 9-10
6 Манба: <https://mhc.uz/uz/stat/4> va Статистика Кумитаса маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

7 Ўзбекистонда. <https://yuz.uz/ru/news/elektronnaya-torgovlya-v-mire-i-uzbekistane>
8 www.amazon.com/honor/
9 clickandbuy.com.

2-rasm. O'zbekistonda internet tijoratning o'sish dinamikasi¹⁰

Xulosa

1. Mamlakatimizda internet tizimini tartibga solish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy muammosi sifatida o'rganilmoqda. Global iqtisodiy inqiroz holatlarini bartaraf etishda internet tizimida bozor qonuniyalarining amal qilish mexanizmini shakllantirish, zamonaviy marketing konsepsiyalari asosida tashkil etish, ulgurji va chakana internet korxonalarini o'rtasidagi biznes munosabatlarga asoslangan uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlik strategiyalarini ishlab chiqishga alohida ahamiyat qaratishni taqozo etadi.

2. Internet marketingining rivojlanish evolyusiyasi jarayonida yuzaga kelgan yakuniy iste'molchilarga tovar sotish, sotishni rag'batlantirish kabi vositalar klassik marketing konsepsiyalari raqamli transformatsiyalashuv natijasida o'zgartirishni talab etmoqda. Korxonalar iste'molchilarga qiymat yaratishga qaratilgan zamonaviy marketing konsepsiyalari hisoblangan o'zaro munosabatlarga asoslangan marketing konsepsiyalaridan samarali foydalanish orqali iqtisodiy samaraga erishadi. Shunga asoslanganda internet marketingi

mahsulotning marketing kanallari bo'ylab taqsimlanishida yuzaga keluvchi jarayonlarda iste'molchilarga qo'shimcha qiymat yaratishni nazarda tutuvchi kafolatlangan o'zaro maqsadli bozor munosabatlari majmui sifatida o'rganish lozim.

3. Dunyodagi elektron tijorat bozorini uchta asosiy, AQSH, Yevropa va Xitoy kontentlarga bo'lib o'rganildi hamda elektron tijorat bozorlarining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilindi. O'zbekistonda mavjud holatdan kelib chiqib, elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha xorij tajribasini o'rganish maqsadga muvofiq.

Maqolaning amaliy ahamiyati

Maqolaning amaliy ahamiyati O'zbekistonda internet marketingni rivojlantirish bo'yicha manzilli dasturlarni, omilli bog'lanish asosida sohani, shuningdek, hududlarni rivojlantirish dasturlari maqsadli ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda hamda oliy o'quv yurtlarida «Raqamli iqtisodiyot», «Marketing», kabi fanlarni o'qitishda keng foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Cantillon R. Essay sur la nature du commerce en general (1755) Пер с франц. Ю.А.Школенко Социум, 2003. с.17
- Тюрго А. Избранные экономические произведения – М., 1961.-с 17
- Муфтайдинов Қ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. / Дис. ... иқт. фан. д-ри. - Т/, 2004. -18-б.
- Ханкелдиева, Г. Ш. (2020). Пути эффективного развития инновационной деятельности производственных предприятий республики узбекистан. In Наука сегодня фундаментальные и прикладные исследования: Материалы международной научно-практической конференции. Вологда (р. 29).
- Hankeldieva, G. S. (2017). Osobennosti korporativnogo upravleniya v akcionerinyh obshchestvakh s gosudarstvennym uchastiem. Bulletin'nauki i praktiki, (11 (24)).
- Hankeldieva, G. S. (2017). Perspektivy razvitiya jelektrojenergeticheskoy otrasli respubliki Uzbekistan v uslovijah modernizacii jekonomicheskikh otnoshenij. Bulletin'nauki i praktiki, (12 (26)).
- Хонкелдиева, Г. Ш. (2018). Развитие промышленных предприятий в Республики Узбекистан. Т.: Иқтисодиёт ва таълим.
- Ханкелдиева, Г. Ш. (2018). Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида корпорацияларни бошқаришнинг илмий-методологик асослари. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. Ташкент.
- Hankeldieva, G. S. (2019). Prospects for the development of investment activity in the field of tourist services: problems and ways of solution. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 780. Philadelphia, USA.